

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Rasulova Zilola Durdimurotovna

BuxDU, Pedagogika kafedrası doktoranti, p.f.f.d (PhD)., dotsent

Annotatsiya. Mazkur maqolada kreativ qobiliyat tushunchasining mazmun-mohiyati ochib berilgan bo‘lib, ta‘lim oluvchilarda kreativ ko‘nikmalarni pedagogik jihatdan rivojlantirish yo‘llari bayon etilgan.

Tayanch tushunchalar: kreativlik, kreativ qobiliyat, shaxsiy tajriba, texnologiyalar, tamoyillar, innovatsion usullar, amaliy faoliyat, rivojlantirish.

Kirish. Yurtimizda faol, intiluvchan, iqtidorli va yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlarga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan – bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo‘lgan yoshlarni voyaga yetkazish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda fan va texnika rivoji ta‘lim va uning natijalariga qo‘yiladigan talablarni tubdan o‘zgartirishni talab etmoqda. Shunga asosan, yangi avlod standartlarini yaratish pedagoglarning oldiga muhim vazifa qilib qo‘yilmoqda. Hozirgi vaqtgacha yaratilgan davlat ta‘lim standartlari tizimli-faoliyatli yondashuvga asoslangan, ya‘ni ta‘lim maskanlarining maqsadini bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish tarzida aniqlashtirishdan iborat edi. Shu bois yangi davlat ta‘lim standartlarini o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan kompetent-faoliyatli yondashuvga asoslanishdan kelib chiqqan holda belgilash talab etilmoqda. Chunki oliy ta‘limda tashkil etilayotgan o‘quv-tarbiya jarayonining mohiyati tinglovchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirish emas, balki bilimlarni axborot-verbal tarzda yetkazish, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo‘lib qolmoqda.

Bunday reproduktiv tarzda o‘zlashtirilgan ma‘lumotlar tinglovchining amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yetarlicha imkon bermaydi. Oqibatda, talabalar juda ko‘p axborotni behuda jamg‘arilishi, ta‘limning samarasi past ekani va uning

real voqelikka mos kelmasligi kabi tafovutlar ko‘zga tashlanmoqda. Aniqrog‘i, o‘quvchi real hayotdan uzoqlashib qolgandek, uning oldiga faqat ilgaridan to‘plangan axborotlarinigina o‘zlashtirish maqsadi qo‘yilgandek tuyuladi.

Hozirgi iqtisodiy tendentsiyalar jamiyat taraqqiyoti yuqori sifat uchun oliy ta‘limning ijtimoiy tartibini belgilab berdi. Bitiruvchilarni kasbiy tayyorlash ko‘rsatkichlaridan biri ijodiy faollik bo‘lib, bu ulardan kreativ bilimlarni talab qiladi. Shunday ekan kreativlik ta‘lim jarayonini tashkillashtirishni o‘zida mujassamlashtirib, kreativ ta‘lim jarayonini qurish, ta‘lim texnologiyalaridan ijodiy salohiyatni rivojlantirish, turli uslublar, bilim va ko‘nikmalar muvozanatini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. “Kreativlik” tushunchasiga e‘tiborni qaratadigan bo‘lsak, uni quyidagicha ta‘riflash mumkin: “Kreativlik (lot., ing. “create” – yaratish, “creative” – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati.

Kreativlikning mohiyati - intellekt insonning aqliy salohiyati bo‘lsa, kreativlik ana shu aqliy salohiyatni maqsadga yo‘naltirilgan tarzda erkin ishlata olish qobiliyati hisoblanadi. Kreativlik atamasi Angliya-Amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo‘ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko‘nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi [2, B.72].

Xorij tadqiqotlariga nazar soladigan bo‘lsak, J.Gilford kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlarni ko‘rsatadi: fikrni maqsadga muvofiq yo‘llay olish, o‘ziga xoslik (originallik), qiziquvchanlik, farazlar yaratish qobiliyati, xayol qila olish (fantaziya) [2, B.284].

B.G.Ananyev, D.B.Bogoyavlenskiy, P.Ya.Galperin, L.S.Vygotskiy, Ya.A.Ponomarev, S.L. Rubinshteyn, Yu.A.Samarin, V.I.Slobodchikov kabi psixolog olimlarning asarlarida ijodkorlik ijodiy faoliyat bilan belgilanadi.

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda ko‘pincha ushbu muammo haqida gapiriladi. Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muhim, ya‘ni qobiliyatlar bunga bog‘liqligini unutmaslik darkor, bu shaxsning eng muhim ruhiy xususiyatlaridan biridir deb qaraladi [1, B.24].

Torrensning fikricha, ijodkorning tafakkuri va faolligini turlicha mezonlar bilan baholash mumkin: ravonlik (ko‘p sonli g‘oyalarni yaratish), moslashuvchanlik (turli usullar yoki strategiyalardan foydalanish vazifa yoki muammoni hal qilish uchun), o‘ziga xoslik (nostandart yechimlar, g‘oyalar ishlab chiqish), yopilishga qarshilik (stereotiplarni rad etish, yangilikka ochiqlik) [5, B.109]. Klarin kreativ fikrlashning quyidagi xususiyatlarini belgilaydi: yangicha g‘oyalarni yaratish qobiliyati va muayyan maqsadga erishish uchun ularning kombinatsiyasi; yakuniy mahsulotning o‘ziga xosligi, natijada ichki va tashqi ijodiy faoliyat.

Kreativ qobiliyatni rivojlantirishda ba’zi bir faktlar mavjud:

- kreativlik - bu tanlov san’ati.
- tanlov san’atining intizomli amaliyoti ijodkorlikni rivojlantiradi.
- kreativlik rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan tanlov erkinligiga ijodiy muhitda tanqidni olib tashlash orqali erishiladi.

O‘qitishdagi kreativlik bo‘lajak o‘qituvchilarni ijodiy shakllantirishni, keng doiradagi kasbiy-ijodiy, kasbiy-uslubiy mahoratni talab qiladi. Biroq, pedagogik amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilar o‘quv materialining original dizayni, nostandart shakllardan foydalanishi, interaktiv o‘qitish usullari talabalarning o‘quv va sinfdan tashqari ta’lim faoliyatida amalga oshirishi, birgalikda hamkorlik qilishi lozim.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik faoliyati xilma-xil bo‘lib, ular o‘qitishning barcha turlarini mukammal bilishi talab etiladi, xususan:

- o‘qitiladigan fanlarni bilishi, ularning o‘qitish usullarini bilishi, har bir fanning fanlararo aloqadorlikdagi o‘rnini tushunishi;
- pedagogik fanlar mazmunini loyihalashtirishi, amaliyotlarni o‘tkazishi, darsdan tashqari ishlarda pedagogik hamkorlikni yo‘lga qo‘yishi;
- mutaxassis o‘qituvchilarning innovatsion tajribasini o‘rganishi va pedagogik faoliyatda sinovdan o‘tkazishi;
- jamoaviy o‘zini-o‘zi boshqarish - jamoada qulay muhitni saqlash, uslubiy birlashmalarning samarali faoliyati ta’minlashi;

– talabalarning muammoli guruhlari ishini ta’minlashi, jamoani rivojlantirishda ishtirok etishi

– professional, umumiy madaniy o‘z-o‘zini rivojlantirishga tayyor bo‘lishi.

Quyidagi pedagogik tamoyillar bo‘yicha bo‘lajak pedagoglarni ijodkorlik faoliyatiga tayyorgarlash maqsadga muvofiqdir.

1. Ta’limni insonparvarlashtirish - talabaga doimiy ravishda o‘zini-o‘zi rivojlantirish imkoniyatini berish.

2. Talabalar bilan muloqotni dialogik asosda tashkil etish - taqqoslashga e’tibor berish, turli nuqtai nazarlar, boshqa fikrlarga nisbatan bag‘rikenglik munosabati.

3. Ijodiy hamkorlik - birgalikda ijod qilish, hamjamiyat sharoitlarini yaratish.

4. Kasbiy va ijodiy yo‘nalish - psixologik-pedagogik bilimlarni umumlashtirish va sintez qilish, bilim, talabalarning kasbiy amaliy ko‘nikmalari, tayyorgarligini shakllantirish asosida kasbiy va pedagogik faoliyatda ulardan optimal va ijodiy foydalanish, pedagogik jarayonning yaxlit tizim sifatida mohiyatini nazariy tushunish.

5. Innovatsion pedagogik ijodkorlik - kasbiy va pedagogik ta’lim mazmunini yangilashning uzluksizligi, bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogika fani va amaliyoti yutuqlari, natijalari bilan tayyorlash.

6. O‘quv jarayonini texnologiyalashtirish - talaba shaxsini ijodiy rivojlantirishga yo‘naltirish bilan bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash [6, B.54].

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ularning ijodiy g‘oyalarini tanqidiy tahlil qilish, sinfda faol tadqiqot pozitsiyasini ta’minlaydi. Talabalar tomonidan individual loyihalar yaratish, mazmunini o‘zlashtirish alohida ahamiyatga ega tegishli fanlar dasturlari, o‘quv ishlaridagi yangiliklarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini egallashi, ilmiy-amaliy va ilmiy-uslubiy konferensiyalarda ishtirok etishi, o‘zining innovatsion pedagogik texnologiyalarini yaratishi va o‘zlariga bo‘lgan munosabatni rivojlantirishi, o‘quv jarayoni va tarbiyani o‘zgartirish (modernizatsiya qilishi) ularning ijodiy qobiliyatlari namoyon bo‘ladigan figuradir.

Xulosa. Demak, ta’lim sohasida mutaxassislar tayyorlashning zamonaviy talablari, ayniqsa bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatda ijodkorlikka tayyorligini oshirishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan ularni kreativ shaxs sifatida tayyorlashning mazmuni, noan’anaviy shakllar, tamoyillar, faol o‘qitish usullari kabi innovatsion shart-sharoitlarni yaratgan holda pedagogik faoliyatni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Давыдов В.В. О понятии личности в современной психологии // Психологический журн. 1988. Т. 9, № 4. С. 22-32.
2. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 2013.
3. Guilford J.P. (1950) Creativity, American Psychologist, Volume 5, Issue 9, 444–454.
4. Torrance E. 1988. The Nature of Creativity as Manifest in its Testing. The Nature of Creativity. Cambridge. Press. Pp.32-75. Russia.
5. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций // Выготский Л. С. Из неопубликованных трудов. М., 1960. 500 с.
6. Цокур Г.М. Формирование потенциала профессионального саморазвития в будущих преподавателей Высшей школы в процессе магистерской подготовки / Г.М.Цокур / Автореферат дисс...канд. пед. наук: 13.00.04 / Южноукраинский государственный пед. Университет имени К.Д.Ушинского. – Одесса, 2004. – 219 с.